

EKSTRAKT DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI

Masharipova R.R., Sotimov G'.B., Umarov M.D.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

masharipovarr@mail.ru. тел. (99)6351083

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681993>

Annotatsiya: Mavjud qonunchilikka ko'ra, 2026 yilgacha mahalliy dori vositalarini ishlab chiqarishni 3 barobarga oshirish vazifasi belgilangan bo'lib mahalliy mahsulotlar ichki bozorning 80 foizini egallashi ko'zda tutilgan. Farmatsevtika sanoatida kelgusi 5 yilga mo'ljallangan maqsadli investitsiya loyihalari dasturi tasdiqlangan.

Kalit so'zlar: Suyuq ekstrakt, quyuq ekstrakt, quruq ekstrakt, O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar davlat reestr.

Mavzuning dolzarbligi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.05.2022 yildagi PF-139-son "Dorivor o'simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmonida Dorivor o'simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o'simliklarni keng qo'llash, dorivor o'simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etayotgan tadbirkorlik subhektlarini qo'llab-quvvatlash orqali chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish maqsadida bir nechta chora tadbirlar belgilangan.[1]

Tadqiqot maqsadi: O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar davlat reestrda qayd etilgan ekstrakt dori vositalarining assortiment tahlilini olib borish.

Tadqiqot usullari: Xorijiy, MDH va mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan 2021-2023 yillarida O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar davlat reestriga kiritilgan ekstrakt dori vositalarining assortiment tahlili o'tkazildi.

Asosiy natijalar: 2021 yildagi № 24-sonli O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar Davlat Reestri ma'lumotlariga asosan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ekstrakt dori vositalari jami 9 ta nomda bo'lib, 2 tasi suyuq ekstrakt, 1 tasi quyuq ekstrakt, 6 tasi quruq ekstrakt, MDX ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ekstrakt dori vositalari 1 ta suyuq ekstrakt tashkil etgan.[2]

2021 - yillaridagi O'zbekiston Respublikasi Davlat Reestriga kiritilgan ekstrakt dori turlarining tahlili

2022 yildagi № 25-sonli O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar Davlat Reestri ma'lumotlariga asosan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan

ishlab chiqarilgan ekstrakt dori vositalari jami 8 ta nomda bo'lib, 2 tasi suyuq ekstrakt, 1 tasi quyuq ekstrakt, 5 tasi quruq ekstrakt, MDX ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ekstrakt dori vositalari 1 ta suyuq ekstrakt tashkil etgan.[3]

2022 - yillaridagi O'zbekiston Respublikasi Davlat Reestriga kiritilgan ekstrakt dori turlarining tahlili

2023 yildagi № 26-sonli O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar Davlat Reestri ma'lumotlariga asosan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ekstrakt dori vositalari jami 9 ta nomda bo'lib, 4 tasi suyuq ekstrakt, 1 tasi quyuq ekstrakt, 4 tasi quruq ekstrakt, MDX ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ekstrakt dori vositalari 1 ta suyuq ekstrakt tashkil etgan[4]

2023 - yillaridagi O'zbekiston Respublikasi Davlat Reestriga kiritilgan ekstrakt dori turlarining tahlili

Xulosalar: 2021-2023 yillar bo'yicha O'zbekiston Davlat Reestrida qayd etilgan ekstrakt dori vositalari Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tahliliga ko'ra 2021 va 2022 yillarda 8 ta, 2023 yilda 9 ta savdo nomi bilan qayd etilganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek MDH davlatlari tomonidan 1ta savdo nomi bilan qayd etilgan, Xorijiy davlatlar ishlab chiqaruvchilari tomonidan qayd etilmaganligi aniqlandi. Olingan natijalardan shuni xulosa qilishimiz mumkin mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan aholining dori vositalarga bo'lgan ehtiyojlarni sezilarli darajada qondirishga erishilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 20.05.2022 йилдаги ПФ-139-сон ФАРМОНИ <https://lex.uz/docs/6027102>
2. 2021 yildagi №24-son dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat Reestri

3. 2022 yildagi №25-son dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat Reestri
4. 2023 yildagi №26-son dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat Reestri